

**THE ROLE OF MORAL EDUCATION IN PREPARING YOUNG
PEOPLE FOR FAMILY LIFE**

Ch.A.Sabirova dotsent, PhD

UrDU Pedagogika va psixologiya
kafedrası,

Bekchanova Xilola Eshchonboy qizi

UrDU Magistratura bo‘limi Pedagogika
nazaryasi va tarixi yo‘nalishi
II-bosqich magistranti

Abstract

This article discusses the role of moral education and spiritual feelings in preparing young people for family life, eliminating the shortcomings of the family environment, and preparing young people for family life. The opinions of the researchers who expressed an opinion about the spiritual and moral values of the families of the society were taken as quotations for the article. Opinions were expressed about the role of parents and members of society in the education of young people in the family.

Key words: globalization, cell, moral, spiritual, modernization, maternity and child protection, state documents, principles of education, community families, dignity, gentleness

**РОЛЬ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ
МОЛОДЕЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ**

Аннотация

В данной статье рассматривается роль нравственного воспитания и духовных чувств в подготовке молодежи к семейной жизни, устранении недостатков семейной среды, подготовке молодежи к семейной жизни. В качестве цитат для статьи взяты мнения исследователей, выразивших мнение о

духовно-нравственных ценностях семей общества. Высказаны мнения о роли родителей и членов общества в воспитании молодежи в семье.

Ключевые слова: глобализация, ячейка, нравственность, духовность, модернизация, охрана материнства и детства, государственные документы, принципы воспитания, общинная семья, достоинство, мягкость.

YOSHLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHDA AXLOQIY TARBIYANING O‘RNI

Annotatsiya

Ushbu maqolada yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, oiladagi muhit yuzasidan vujudga kelgan kamchiliklarni bartaraf etish, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda axloqiy tarbiyaning, ma’naviy hislatlarning o‘rni haqida fikrlar yuritiladi. Jamiyat oilalarining ruhiy, axloqiy qadriyatlari xususida fikr bildirgan tadqiqotchilar fikrlari maqola uchun iqtibos sifatida olindi. Oiladagi yoshlar tarbiyasida ota-onaning o‘rni, jamiyat a’zolarining o‘rni xususida mulohazalar bildirildi.

Kalit so‘zlar: globallasuv, yacheyka, axloqiy, ruhiy, modernizatsiya, onalik va bolalik muhofazasi, davlat hujjatlari, tarbiya negizlari, jamiyat oilalari, viqor, halimlik

Kirish. Bugungi globallasuv zamonida insonlarning har qanday mehnat mahsuliga ehtiyoji katta. Bugungi jamiyatning asosiy bo‘g‘ini – jamiyat oilalaridir. Oila, bilasizki, katta-kichik yacheyklardan tashkil topadi. Ushbu yacheykalarda oilada istiqomat qilayotgan har bir shaxsning o‘rni beqiyosdir. Yoshlarning tarbiyasiga, qay darajada aqliy qobiliyatining rivojlanishiga oilada, avvalo, ota-onaning o‘rni asosiydir. Ota-ona bolaga qay darajada e’tibor bersa, mehr bersa, ruhiy, axloqiy jihatdan tarbiya bersa, ota-ona o‘z farzandidan shunday javob oladi. O‘zbekistonda oilani rivojlantirishga global darajada Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror taraqqiyot dasturlari doirasida, shuningdek 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi doirasida qaraladi. Shuningdek, respublikamizda ijtimoiy institutlarning eng qadimgisi oila va fuqarolarni o‘zini o‘zi boshqarish tizimini mazmunan va mohiyatan modernizatsiya qilish jarayoni davlat tomonidan iqtisodiy qo‘llab-

quvvatlanmoqda. Chunki, O‘zbekistonda ota-onalar o‘z farzandlarini voyaga yetgunlariga qadar boqish va tarbiyalashga majbur ekanligi konstitutsiyada belgilab berilgan. [1,22]

Oilada yosh avlodni qay darajada kamol toptirish, ularni oilaviy an‘analarga xos ruhda voyaga yetkazish, ularning ongida, qalbida an‘analarga, qadriyatlarimizga, mehr-muhabbat, sadoqat hislatlari bilan tarbiyalash eng muhim vazifalardan biridir. Oilada ota-ona qay darajada idrokli, qobiliyatli bo‘lsa, aqliy hislatlarning eng muhimini o‘zlashtirgan bo‘lsa, farzandlarda ham huddi shunday hislatlar bevosita shakllanadi. Yuqoridagi xususiyatlardan kelib chiqib, ushbu qarorlar va farmonlar ijrosini aytishimiz mumkin: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi 4947-son, 2018-yil 2-fevraldagi “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 5325-son farmonlari, Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 26-martdagi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi “Oila” ilmiy-amaliy tadqiqot markazi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 299-son Qarori, shuningdek, mazkur faoliyatga tegishli boshqa me‘yoriy hujjatlar bor. Ushbu hujjatlar negizida ota-onalar uchun aniq maqsadlar qo‘yilgan bo‘lib, ularga o‘z vazifalarini sidqidildan ado etish majburiyatlari yuklanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Oiladagi axloqiy fazilatlarning negizi, axloq qoidalarini yoshlarga qay darajada uqtirish borasida maslahatlar, qimmatli fikrlar Ishanova M. ning “Oila psixologiyasi” kitobida atroflicha ta’rif berilgan. Oila tarbiyasining vazifalari haqida so‘z yuritilar ekan, uning negizlari asosli ravishda izohlanilib, oilada farzand tarbiyasiga bog‘liq butun muammolarni hal qilish, oilaviy tarbiyaning samaradorligini yana-da oshirish, zamon talablariga mutlaqo javob beradigan insonlarni, yosh oilalarni kamol toptirish, farzandlarni tarbiyalashda milliy va ma’naviy qadriyatlarimizdan o‘rinli foydalanish, yosh oilalar tarbiyasida pedagogik-psixologik jihatlarni namoyish etish, fan va texnika yutuqlaridan ularni xabardor qilish, ilg‘or va ibratli oilalarning tajribalaridan unumli foydalanish, pedagog mutaxassislar bilan hamkorlikda ish olib borish, doimiy va hayotiy izlanishlar

davomida barkamol shaxsni voyaga yetkazish xususida mulohazalar bildirilgan. Kitobda farzand tarbiyasida quyidagi asarlarning ahamiyati katta ekanligi xususida fikrlar bildirilgan:

1. Abu Nasr Farobiy – “Talhizu Naomis”;
2. Kaykovus – “Qobusnoma”, “Saodatnoma”;
3. Zahiriddin Muhammad Bobur – “Boburnoma”;
4. “To‘ti shohnoma”, “Odobnoma”;
5. Abu Ali ibn Sino – “Tadbir al-manozil”;
6. Yusuf Xos Hojib – “Qutadug‘u bilig”;
7. Mahmud Qoshg‘ariy – “Odob as-solihan”;
8. Abdurauf Fitrat – “Oila”.

G‘. B. Shoumarov, N. A. Sog‘inov, F. A. Akramova, I. O. Haydarov, E. N. Sattorov, G. Niyozmetovanning “Oila psixologiyasi” kitobida jamiyat taraqqiyotida oilalarning, oila a‘zolarining bir-biriga e‘tiborining mustahkamligi va o‘rni beqiyosligi aytib o‘tilgan. Insonning baxtli va idrokli bo‘lishida taraqqiyotga to‘sqinlik qiluvchi omillarni olib tashlash, mehr-oqibatsiz muhitda farzandlarni dunyoga keltirmaslik, noqobil farzandlar tarbiyasida yo‘l qo‘yilgan kamchiliklar xususida yetarlicha mulohazalar berilgan. Kitobda oilaviy munosabatlarning quyidagi tamoyillari e‘tiborga olingan:

1. Ayollar va erkaklar huquqlarining tengligi;
2. Nikohlangan shaxslarning teng huquqliligi;
3. Onalik va bolalik muhofazasi;
4. Oilani muhofaza qilish;
5. Nikoh erkinligi.

Davronova Dildoraning “Oilada voyaga yetmagan bolalarning ijtimoiy ongini tarbiyalash tizimini rivojlantirish” nomli dissertatsiyasida “Oila-mahalla-ta’lim muassasasi” hamkorligini ta’minlash, oiladagi yoshlarning huquq va manfaatlarini to’liq himoya qilish, oilada yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish xususida mulohazalar bildirilgan. Shuningdek, olima quyidagi tadqiqotchilarning fikriga tayangan holda dissertatsiyada iqtiboslar keltirib o’tgan:

Psixolog olim G‘. Shoumarov oilani inson ma’naviyatini shakllantiruvchi maskan sifatida e’tirof etib, o‘zbek oilasiga xos ijtimoiy-psixologik xususiyatlarni ko‘rsatib o‘tadi. Uning tom ma’nosi shundaki, davlat va jamiyat to‘liq oilalarning imkon darajasida ko‘p bo‘lishidan, unda avlodlararo vorislik, shajaralarning bardavomligi, yoshlarning oila va nikohni qadriyat sifatida e’tirof etishdan yurt tinchligi, Vatan taraqqiyoti va xalq faravonligi ta’minlanishiga ishonchini bildiradi.[2,55]

Olima G. Aripova oilada tolerantlik tafakkurini shakllantirish masalalarini o‘rganib, o‘zbek oilalaridagi tolerantlik darajasini ikki bosh ko‘rsatkichi, “an’anaviy tolerantlik tushunchasi va zamonaviy tolerantlik tushunchasi” asosida talqin qiladi. Tolerantlikning xususiyatlariga ahamiyat beradigan bo‘lsak, insonga muhabbat, uning qadriyatlarini anglash, tinchlik va osudalikda hayot kechirish, rahm-shavqat, adolatparvarlik, dunyo rang-barangligi, yot g‘oyalarni, ko‘ramiz, bu voyaga yetmagan bolalar insoniy fazilatlarini tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. [3,25]

F. Abdurahmanovanning fikricha, mahallada yosh oilalarni turmush tarzi asosida oilaga tayyorlash mazmuni oilaga muqaddas va ma’suliyatli munosabatda bo‘lish, oilani e’zozlash, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, reproduktiv salomatlikni saqlash, turmush va ro‘zg‘or tutish bo‘yicha bilimlar berish, inson salomatligini asrash va o‘z salomatligiga jiddiy munosabatni shakllantirish, shukr, hayo, tejamkorlik, halimlik, viqor, rahm-shafqat, onlalik mehrini tarbiyalashdan iborat. [4,171]

Tadqiqot metodologiyasi. Hozirgi kunda axloqiy tarbiyaning negizlari va asoslarini o‘rganish fan doirasida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Axloqiy ong, axloqiy faoliyat ko‘nikmalari hamda axloqiy madaniyat ta’lim-tarbiya jarayonida yo‘lga qo‘yilayotgan axloqiy, ijtimoiy-g‘oyaviy, iqtisodiy, huquqiy, estetik va ekologik mavzulardagi suhbat, bahs-munozara, debatlar xalq xo‘jaligining turli

sohalarida fidokorona mehnat qilayotgan, ilm-fan, madaniyat, ishlab chiqarish hamda sport sohalarida yuksak darajadagi muvaffaqiyatlarni qo‘lga kirish bilan O‘zbekiston Respublikasi nomini jahonga mashhur qilayotgan, uning obro‘-e‘tiborining oshishiga o‘zining munosib hissasini qo‘shayotgan shaxslar hayoti va faoliyat to‘g‘risidagi ma‘lumotlardan samarali foydalanish, vatanparvarlik namunalarini ko‘rsatgan, xalq qahramonlari namunasida shakllantiriladi. [5]

Axloqiy tarbiya natijalarini o‘rganish va uni jamiyat oilalariga tadqiq qilish uchun biz qiyosiy-tahlil metodidan foydalanishimiz mumkin. Ushbu taqqoslash orqali axloq jihatidan yetuk va axloq jihatidan orqada qolgan oilalarni solishtirib, ulardan o‘rnak va ibrat olishimiz mumkin. Ularning hayotini jamiyat hayotiga tadqiq qilishimiz mumkin.

Tahlil va natijalar. Axloqiy tarbiya – odam axloqini kamolga yetkazish demakdir, ya’ni odamni shunday tarbiya qilish kerakki, fe’li va amali o‘ziga ham, boshqalarga ham foydali va manfaat keltiradigan bo‘lsin. Boshqacha aytganda, odamning fe’li va harakatida yaxshi fazilatlarni tarbiyalash demakdir. Mamlakatimiz rivojlanishining hozirgi yangi bosqichi oilaviy tarbiyada milliy qadriyatlardan foydalanishning zamonaviy mezonlarini o‘rtaga tashlamoqda. Bu mezonlar vatanparvarlik, milliy g‘urur, milliy ong, milliy o‘z-o‘zini anglash, milliy tafakkur, milliy tarbiya kabi tushunchalarda o‘z ifodasini topgan bo‘lib, ular tarbiya jarayonining bugungi kunda rivojlanishi uchun muayyan tarzda bir maqsadga qaratilganini ta’minlaydi.[6]

Abdurauf Fitrat axloqiy tarbiyani jismoniy va aqliy tarbiyadan keyingi – uchinchi bo‘g‘in tarbiya sifatida uqtirib, u “Insonni komil, chiroyli axloq egasi, jamiyatga foydasi tegadigan a’zo qilib shakllantirish”, deb uni amalga oshirishning har xil tizimini taklif qiladi.[7,157]

Yoshlar bir-biri bilan oila qurar ekan ular ham jismonan, ham ma’nan, ham ruhan yetilgan bo‘lishi lozim. Ikki yosh, avvalo, bir-biriga aqliy jihatdan, ruhiy jihatdan yordam berishi lozim. Birinchidan, ikki yoshning yoshi e‘tiborga olinishi lozim, ikkinchidan, ularning xarakter-xususiyatlari bir-biriga mos kelishi lozim, uchinchidan, ikki yosh bir-biriga moliyaviy jihatdan ko‘mak berishi lozim, to‘rtinchidan, ikkala taraf o‘rtasida axloqiy sifatlarning shakllanishi muhim ahamiyatga egadir.

Bizningcha, axloqiy tarbiya bu – shaxsning qay darajada kamol topganini, qaysi jihatlari yetuk ekanligini o‘zida namayon etadi. Axloqiy tarbiya ikkala insonning bir-biriga nisbatan ro‘y beradigan xatti-harakatlari, xulq-atvorlari, odoblari majmui hisoblanadi. Insonning kamol topishida, voyaga yetishida axloqning o‘rni beqiyosdir. Axloqning shakllanishida insonga jamiyat ham, jamiyatdagi odamlar ham yordam beradi.

Xulosa va takliflar. Xulosa o‘rnida aytishimiz mumkinki, axloqiy tarbiya axloqiy ongi yetuk bo‘lgan shaxsda shakllanadi. Oilada yoshlar ongida axloqiy jihatlarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Axloqiy tarbiya yosh oilalar uchun muhim hisoblanadi. Ularning farzand tarbiyasida ham axloqiy tarbiya asosiy negizlardan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т.: Ўзбекистон, 2014. 22 б.
2. Шоумаров Ф, Қодиров У, Хожибоев И. Оилага психологик ёрдам кўрсатиш асослари. Т.: 2014. 55 б
3. Арипова Г.Ш. Оилада толерантлик тафаккурини шакллантириш (ўсмир ёшдаги болаларнинг) Пед.фан.номз. ... дисс. автореф. – Т.: 2011. – 25 б.
4. Абдурахимова Ф.Ю. Маҳаллада қизларни соғлом турмуш тарзи асосида оилага тайёрлашнинг педагогик асослари: Пед. фан. ном. ... дис. – Т.: ЎзПФТИ, 2007. - 171 б.
5. Hasanboyev J., To‘raqulov X.A., Ravshanov O.A., Kushvaktov N.H. Milliy pedagogikamiz tarixiy ildizlari va barkamol avlod tarbiyasi. – Jizzax: 2007
6. <http://muzaffar.uz/psixologiya-va-salomatlik/3494-oila-manaviy-axloqiy-tarbiya-uchogi.html>
7. Abdurauf Fitrat. Najot yo‘li / Sh.Vohidov tarjiması. – Toshkent: Sharq, 2001. – B.157.